

**Implementasi Sistem *Weigh In Motion* During
New Normal Sebagai Upaya Peningkatan Operasi
dan Pemeliharaan Jalan Nasional Demi
Tercapainya Infrastruktur Tangguh dan
Berkelanjutan**

Disusun Oleh :

Ferdiansya 17/416001/SV/13739 (2017)

Arief Ilham Akbar 17/410615/SV/12542 (2017)

Faris Afif Setyawan Ardyas 17/415324/SV/13189 (2017)

UNIVERSITAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA

2020

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Penulis panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan *full paper* ini dengan tema *Sustainable Transportation and Smart Logistics During The New Normal*.

Paper ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan *paper* ini. Untuk itu Penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan *paper* ini.

Terlepas dari semua itu, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka Penulis menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar Penulis dapat memperbaiki *paper* ini.

Akhir kata Penulis berharap semoga *paper* ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap pembaca.

Yogyakarta, 20 Oktober 2020

(GAMAOU TEAM)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan dan Manfaat	1
1.4 Batasan Masalah	2
LANDASAN TEORI.....	2
2.1 Klasifikasi Jalan.....	2
2.2 Klasifikasi Kendaraan	2
2.3 <i>Weigh In Motion (WIM)</i>	2
2.4 Faktor Perusak Jalan (VDF)	2
2.5 <i>Surface Distress Index (SDI)</i>	3
2.6 <i>International Roughness Index (IRI)</i>	3
METODE PENELITIAN	3
3.1 Studi Literatur.....	3
3.2 Perancangan Sistem	3
HASIL DAN PEMBAHASAN	4
4.1 Data Awal	4
4.2 Desain Perangkat <i>Weigh In Motion</i> Pada Ruas Jalan.....	4
4.3 Pemrosesan Data dan <i>User Interface</i>	5
4.4 Diskusi.....	6
KESIMPULAN	7
5.1 Kesimpulan.....	7
5.2 Saran.....	8
DAFTAR PUSTAKA	9
LAMPIRAN	10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Alur Masukan Data Awal Untuk Sistem <i>WIM</i>	4
Gambar 4. 2 Desain Perletakkan Perangkat <i>WIM</i> Pada Jalan	5
Gambar 4. 3 Data <i>WIM</i> Terproses Untuk Penindakan.....	5
Gambar 4. 4 Desain User Interface Hasil Output <i>WIM</i> Untuk Mengetahui Kondisi Jalan Secara Berkala.....	6
Gambar 4. 5 Alur Kerja Sistem <i>Weigh In Motion</i>	6

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Hubungan antara nilai SDI dengan kondisi jalan.....	3
Tabel 4. 1 Estimasi Pembuatan Sistem WIM Untuk 1 Ruas Jalan.....	7

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Detail User Interface Output WIM Berbasis Aplikasi	10
Lampiran 1. 2 Detail User Interface Output WIM Berbasis Aplikasi	11
Lampiran 1. 3 Detail User Interface Ouput WIM Berbasis WEB.....	12
Lampiran 1. 4 Detail User Interface Ouput WIM Berbasis WEB.....	13
Lampiran 1. 5 Detail User Interface Untuk Kendaraan Yang Terekam Oleh Sistem WIM.....	14
Lampiran 1. 6 Lembar Orisinalitas Karya.....	15

Implementasi Sistem *Weigh In Motion* During *New Normal* Sebagai Upaya Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Jalan Nasional Demi Tercapainya Infrastruktur Tangguh dan Berkelanjutan

Implementation of Weigh In Motion During New Normal System as Efforts to Improve Operations and Maintenance of National Roads to Achieve Resilient and Sustainable Infrastructure

Ferdiansya¹, Arief Ilham Akbar¹, Faris Afif Setyawan Ardyas¹

¹Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada, Jl. Yacaranda Sekip Unit IV, Bulaksumur, Blimbing Sari, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Email : ferdiansya97@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur jalan sebagai sarana prasarana transportasi darat memiliki fungsi penting untuk melayani kegiatan perpindahan orang dan barang dari satu daerah menuju ke daerah lainnya. Akan tetapi, kondisi infrastruktur jalan pasca pembangunan memiliki beberapa permasalahan. Permasalahan yang sering ditemukan adalah seperti adanya jalan bergelombang dan jalan berlubang. Hal ini dapat meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas di ruas jalan. Salah satu faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut adalah kelebihan muatan pada kendaraan yang berdampak terhadap beban yang diterima oleh struktur perkerasan jalan. Selama ini upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui pengecekan beban kendaraan melalui jembatan timbang secara manual yang melibatkan kontak secara langsung dengan petugas. Saat ini, wabah Covid-19 menyebabkan adanya batasan kontak langsung untuk mengurangi penularan virus. Selain itu, penerapan sistem manual juga tidak berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan pengoperasian dengan sebuah sistem dan teknologi yang komprehensif untuk meningkatkan pemantauan kelebihan beban serta membatasi kontak langsung. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan sebuah sistem *Weigh In Motion* sebagai upaya peningkatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan. Penerapan sistem ini diharapkan mampu mempermudah operator pemeliharaan jalan untuk mengetahui lalu lintas harian, beban yang diterima oleh jalan, indikasi kerusakan jalan, dan beban kendaraan yang lewat tanpa harus melakukan pemantauan secara langsung. Penerapan ini juga dapat mengurangi waktu perjalanan tanpa harus mengantre pada jembatan timbang. Data-data yang diterima akan langsung diteruskan menuju web dan aplikasi sebagai kemudahan operator dalam mengolah data dan menentukan langkah yang tepat dalam melakukan kegiatan pemeliharaan jalan.

Kata kunci : jalan, operasi, pemeliharaan, sistem, berkelanjutan

ABSTRACT

The development of road infrastructure as a means of land transportation infrastructure has an important function to serve the activities of moving people and goods from one area to another. However, the post-construction road infrastructure has several problems. Problems that are often encountered include bumpy roads and potholes. This can increase the risk of traffic accidents on the road. One of the factors that causes this problem is the overload on the vehicle which has an impact on the load received by the pavement structure. So far, efforts have been made to overcome this problem through checking vehicle loads through weigh stations manually, which involves direct contact with officers. Currently, the Covid-19 outbreak has resulted in restrictions on direct contact to reduce transmission of the virus. In addition, the implementation of the manual system did not run effectively and efficiently. Therefore, it is necessary to increase operation with a comprehensive system and technology to improve overload monitoring and limit direct contact. This study aims to implement a Weigh In Motion system as an effort to improve the operation and maintenance of sustainable transportation infrastructure. The application of this system is expected to make it easier for road maintenance operators to find out daily traffic, loads received by roads, indications of road damage, and passing vehicle loads without having to carry out direct monitoring. This application can also reduce travel time without having to queue at weigh stations. The data received will be directly forwarded to the web and application to facilitate operators in processing data and determining the appropriate steps in carrying out road maintenance activities.

Keywords: road, operation, maintenance, system, sustainable

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Infrastruktur jalan merupakan salah satu fasilitas untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur jalan berperan pada mobilitas barang, penumpang dan jasa. Hingga saat ini infrastruktur jalan masih memegang peranan penting sebagai prasarana transportasi darat, hampir 90% distribusi barang menggunakan transportasi darat.

Truk atau kendaraan berat merupakan moda transportasi yang dominan digunakan untuk distribusi barang atau bahan dalam rantai produksi. Beban truk yang relatif besar menghasilkan energi kinetik yang lebih tinggi, meningkatkan benturan dan kerusakan pada kendaraan lainnya ataupun infrastruktur. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa penyebab yang paling sering ditemui dalam kerusakan jalan adalah beban kendaraan[7]. Sebuah studi yang dilakukan oleh *Interntional Road Dynamics Inc* menemukan bahwa 10% peningkatan muatan kendaraan dapat mempercepat kerusakan jalan aspal lebih dari 40% [1].

Selama ini upaya yang dilakukan untuk mengatasi kelebihan muatan kendaraan berat pada ruas jalan nasional dilakukan pemeriksaan beban kendaraan melalui jembatan timbang pada pos pemantauan yang dilakukan oleh petugas. Metode seperti ini tentunya membuat waktu perjalanan bertambah akibat pemeriksaan kendaraan berat secara satu-persatu, belum lagi ketika jam padat menimbulkan antrian yang panjang. Interaksi antara petugas dan pengemudi selama pemeriksaan kendaraan tidak bisa dihindarkan.

Ditengah kondisi pandemi perlu dilakukan upaya agar mempercepat rantai distribusi logistik untuk kebutuhan sehari-hari serta alat bantu penanganan virus *Covid-19* ini dan tidak lupa upaya pencegahan dengan meminimalisir kontak fisik secara langsung (*physical distancing*).

Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan pengoperasian dengan sebuah sistem dan teknologi yang komprehensif untuk meningkatkan pemantauan kelebihan beban serta membatasi kontak langsung. Maka dari itu, kami menerapkan sebuah sistem *Weigh In Motion* sebagai upaya peningkatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan. Penerapan sistem ini diharapkan mampu mempermudah operator pemeliharaan jalan untuk mengetahui lalu lintas harian, beban yang diterima oleh jalan, indikasi kerusakan jalan, dan beban kendaraan yang lewat tanpa harus melakukan pemantauan secara langsung.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip kerja *Weigh in motion*
2. Apa saja komponen perencanaan sistem *Weigh in motion*
3. Bagaimana merencanakan sistem *Weigh in motion* untuk operasi dan pemeliharaan jalan nasional
4. Apa saja manfaat yang diperoleh dengan penggunaan *Weigh in motion* pada operasi dan pemeliharaan jalan nasional

1.3 Tujuan dan Manfaat

1. Mengetahui prinsip kerja dari teknologi *Weigh in motion* pada jalan nasional
2. Mengetahui komponen perencanaan sistem *Weigh in motion*
3. Mengetahui cara kerja sistem *Weigh in motion* untuk operasi dan pemeliharaan jalan nasional
4. Menganalisis efektivitas penggunaan prinsip *Weigh in motion* untuk operasi dan pemeliharaan jalan nasional

1.4 Batasan Masalah

1. Perencanaan terbatas pada alur sistem *Weigh In Motion* dan *User Interface*
2. Perhitungan kerusakan jalan berdasarkan data skunder
3. Harga yang digunakan bersifat tidak pasti karena menyesuaikan dengan nilai tukar rupiah terhadap dollar

LANDASAN TEORI

2.1 Klasifikasi Jalan

Klasifikasi jalan menurut Undang-Undang No. 38 tahun 2004 [9] mengenai jalan, maka jalan dapat diklasifikasikan menjadi 3 klasifikasi jalan, yaitu :

1. Klasifikasi jalan menurut peran dan fungsi.
2. Klasifikasi jalan menurut wewenang.
3. Kasifikasi jalan berdasarkan muatan sumbu.

2.2 Klasifikasi Kendaraan

Penggolongan atau pengklasifikasi kendaraan dilakukan untuk maksud tertentu dalam suatu analisa yang berkaitan dengan lalu lintas kendaraan, setiap analisa yang diinginkan berbeda, maka klasifikasi kendaraan yang dibutuhkan pun berbeda. Untuk perhitungan volume jalan mempunyai klasifikasi kendaraan yang berbeda dengan klasifikasi kendaraan untuk perhitungan beban lalu lintas. Hal lain yang mempengaruhi penggolongan kendaraan adalah jenis-jenis kendaraan yang ada dalam suatu sistem jaringan jalan. Di Indonesia, Direktorat Jendral Bina Marga selaku pembina jalan telah menetapkan golongan kendaraan untuk kebutuhan analisa perhitungan beban lalu lintas.

2.3 *Weigh In Motion (WIM)*

Weigh-In-Motion (WIM) adalah sebuah metode pengukuran beban kendaraan yang dapat dilakukan ketika kendaraan dalam kondisi bergerak. Teknologi *WIM* ini adalah perkembangan terbaru dari pengukuran beban kendaraan yang selama ini dilakukan secara statis, yaitu mengukur beban kendaraan dalam kondisi berhenti di suatu lokasi pengukuran beban statis yang biasa disebut jembatan timbang.

Data yang dapat dikumpulkan dari *WIM* antara lain beban gandar (*axle Weigh*) dan beban total (*gross Weigh*), jarak antar gandar (*axle spacing*), klasifikasi kendaraan, dan kecepatan kendaraan. Klasifikasi kendaraan yang dipakai alat pengukur sistem *WIM* bisa disesuaikan dengan klasifikasi yang digunakan, misal di Indonesia digunakan klasifikasi Bina Marga, seperti yang dikelompokkan dalam pencacahan lalu lintas kendaraan.

2.4 Faktor Perusak Jalan (VDF)

Besarnya pengaruh suatu beban sumbu kendaraan terhadap kerusakan disebut dengan faktor perusak jalan *Vehicle Damaging Factor (VDF)*. *VDF* merupakan perbandingan tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh suatu lintasan beban sumbu tunggal kendaraan dalam satu kali lintasan beban standar sumbu tunggal yaitu sebesar 8,16 ton[6] (Sederhananto, 1995). Mekanisme beban kendaraan dalam mempengaruhi perkerasan jalannya tergantung dari bentuk konfigurasi sumbu kendaraan dan luas bidang kontak ban dengan perkerasan jalan. Mekanisma tersebut sebagai dasar pemikiran terjadinya faktor perusak terhadap jalan akibat beban sumbu kendaraan, Liddle[2] (dalam Idris et al, 2009) dari hasil percobaannya secara empiris menurunkan bentuk model persamaan sebagai ekuivalensi faktor perusak jalan adalah sebagai berikut:

$$ESA = k \left[\frac{P}{8,16} \right]^a$$

Keterangan :

P = beban sumbu kendaraan;

a = faktor ekponensial, pada umumnya a = 4;

k = 1,0 untuk sumbu tunggal ; 0,086 untuk sumbu tandem ; 0,053 untuk sumbu tripel.

2.5 Surface Distress Index (SDI)

Menurut RCS atau SKJ untuk menghitung besaran nilai SDI, hanya diperlukan 4 unsur yang dipergunakan sebagai dukungan yaitu: % luas retak, rata-rata lebar retak, jumlah lubang/km dan rata-rata kedalaman *rutting* bekas roda. Pengelompokan kondisi jalan berdasarkan SDI disajikan dalam tabel 1 berikut ini:

Tabel 2. 1 Hubungan antara nilai SDI dengan kondisi jalan

Nilai SDI	Kondisi
< 50	Baik
50-100	Sedang
100-150	Rusak Ringan
>150	Rusak Berat

2.6 International Roughness Index (IRI)

International roughness index (IRI) adalah parameter ketidakrataan yang dihitung dari jumlah kumulatif naik turunnya permukaan arah profil memanjang dibagi dengan jarak/panjang permukaan yang diukur [8](Sukirman, 1999). Sedangkan menurut (Dirjen Binamarga, 2010) IRI adalah *index international* yang menunjukkan besaran ketidakrataan permukaan jalan dalam satuan m/km.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendesain sebuah sistem operasi dan pemeliharaan jalan dengan sistem *Weigh In Motion (WIM)* untuk mendukung pemeliharaan transportasi modern yang berkelanjutan. dalam penelitian ini menggunakan simulasi penerapan dan alur kerja sistem *WIM* pada ruas jalan nasional. Pada penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan yang meliputi :

3.1 Studi Literatur

Studi literatur dilakukan untuk mengetahui permasalahan pada lokasi penelitian serta untuk mendapatkan data-data penunjang perancangan sistem *Weigh In Motion*. studi literatur berdasarkan penelitian sebelumnya berupa jurnal, artikel ilmiah, skripsi, buku dan yang lainnya dengan sumber tervalidasi dari lembaga terpercaya. Informasi yang diperoleh nantinya sebagai dasar dalam perencanaan sistem yang akan dibuat.

3.2 Perancangan Sistem

Dalam pembuatan sistem *Weigh In Motion* diperlukan beberapa tahapan agar sistem itu terproses dengan baik agar mendapatkan *output* sesuai yang diharapkan. Tahapannya antara lain :

1. Mengumpulkan data jenis kendaraan, panjang kendaraan, kecepatan kendaraan, konfigurasi berat dan jarak sumbu kendaraan.
2. Mendesain perletakkan *Weigh In Motion* pada ruas jalan serta komponen-komponen yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem ini serta membuat sistem kerjanya.
3. Mendesain tampilan untuk penggunaan kepentingan berdasarkan data-data yang diperoleh untuk menentukan langkah operasional dan pemeliharaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Awal

Untuk membuat sistem *Weigh In Motion* (*WIM*) terlebih dahulu memasukan data-data sebagai acuan untuk perangkat *WIM* yang akan dibuat serta sebagai indikator sesuai dengan pedoman jalan. Berikut merupakan alur dari masukan data untuk sistem *WIM*.

Gambar 4. 1 Alur Masukan Data Awal Untuk Sistem *WIM*

Data-data yang dimasukkan meliputi jenis kendaraan, *Vehicle Damage Factor (VDF)*, kondisi jalan eksisting, dan indikator kualitas jalan. Data masukan awal ini akan tersimpan di *cloud storage* yang mana data ini akan digunakan sebagai masukan pada perangkat *WIM* yang dibuat sehingga data aktual lapangan yang terekam oleh perangkat *WIM* sesuai dengan masukan awal. Dengan begitu perangkat *WIM* tidak memproses jika data-data yang masuk tidak sesuai dengan data masukan awal.

4.2 Desain Perangkat *Weigh In Motion* Pada Ruas Jalan

Perangkat *WIM* diletakkan pada ruas jalan nasional yang banyak dilalui kendaraan bertonase tinggi dan peletakkannya berada di jalan utama. Tidak seperti jembatan timbang konvensional, perangkat *WIM* ini tidak perlu menambah area penimbangan karena proses penimbangan atau pengecekan kendaraan bisa dilakukan sambil berjalan tanpa menghentikan kendaraan dan juga tidak menyebabkan antrian. Berikut merupakan gambaran desain perangkat *WIM* yang dibuat.

Gambar 4. 2 Desain Perletakkan Perangkat WIM Pada Jalan

Perangkat *WIM* yang kami rencanakan berdasarkan *benchmarking* dari negara-negara yang telah menggunakan teknologi ini. Secara umum perangkat *WIM* yang digunakan yaitu Camera CCTV, sensor berat poros (*axle load*), sensor kecepatan, sensor dimensi (panjang & lebar). Kesemua perangkat tadi bersifat *portable* sehingga pemasangan dan perawatannya mudah serta tidak perlu melakukan pengelupasan lapis jalan.

4.3 Pemrosesan Data dan *User Interface*

Gambar 4. 3 Data *WIM* Terproses Untuk Penindakan

Data yang terbaca oleh perangkat *WIM* akan masuk ke *storage* untuk diproses sehingga menghasilkan output langsung seperti gambar diatas. Setiap kendaraan yang lewat akan menghasilkan informasi seperti jenis kendaraan, beban roda setiap sumbunya, berat total kendaraan, dan nomer polisi kendaraan . Hal ini berguna untuk mengetahui apakah kendaraan yang lewat melebihi muatan atau tidak. Jika diketahui sebuah kendaraan yang lewat melakukan pelanggaran maka akan ditindak oleh petugas jalan atau operator jalan. Data yang dikumpulkan merupakan data *real time* yang mana dapat memberikan keakuratan bagi pihak operator jalan. Selanjutnya data tadi juga akan dikumpulkan untuk diolah lebih lanjut untuk mengetahui kondisi jalan secara berkala. Berikut merupakan tampilan lanjutan dari data sebelumnya.

Gambar 4. 4 Desain User Interface Hasil Output WIM Untuk Mengetahui Kondisi Jalan Secara Berkala

Dari data satuan yang terekam oleh perangkat *WIM* selanjutnya akan diakumulasikan serta dilakukan proses kalkulasi dengan algoritma pemrograman yang selanjutnya hasil pemrosesan tersebut akan ditampilkan dalam bentuk *User Interface* (web dan aplikasi). Pada *usre interface* ini data yang akan ditampilkan terupdat satu bulan sekali dan tahunan. Informasi yang disajikan meliputi profil jalan, nilai LHR, nilai IRI, nilai ESA, nilai SDI serta kondisi jalan dan tindakan *preservasi* jalan yang harus dilakukan untuk ruas jalan tersebut. Dengan adanya informasi ini bisa menghemat waktu dan juga biaya karena tidak perlu lagi melakukan inspeksi visual secara langsung karena data-data yang diutuhkan untuk tindakan pemeliharaan jalan sudah tersedia pada informasi tersebut serta ditengah kondisi pandemi seperti ini dapat mengurangi kontak fisik secara langsung dan juga tidak mengganggu arus lalu lintas untuk pengamatan kualitas jalan.

4.4 Diskusi

Gambar 4. 5 Alur Kerja Sistem *Weigh In Motion*

Setelah membahas prinsip kerja perkomponen, gambar diatas menjelaskan secara keseluruhan alur kerja sistem *WIM* mulai dari data masukan lalu ke perangkat, dan perangkat *WIM* merekam atau menagkap data lalu dikirim lagi ke storage untuk dilakukan pemerosesan dan selanjutnya data tersebut ditampilkan melalui web dan aplikasi untuk bisa digunakan oleh operator, pengambil kebijakan serta masyarakat umum untuk keperluan validasi dan juga penelitian.

4.4.1 Estimasi Biaya Pembuatan Sistem *WIM*

Sistem *WIM* yang kami rencanakan menggunakan tipe *Bending Plate* pemilihan jenis ini karena instalasi dan perawatan mudah karena bersifat *portable*. Untuk komponen pembiayaan kami mengacu pada sistem *WIM* di Amerika yang harganya di konversi ke rupiah sesuai nilai tukar pada pekan 1 November. Berikut merupakan estimasi biaya pembuatan sistem *WIM* untuk 1 ruas jalan

Tabel 4. 1 Estimasi Pembuatan Sistem *WIM* Untuk 1 Ruas Jalan

Estimasi Biaya Pembuatan Sistem <i>WIM</i>		
System	Pekerja	Total
Rp.412.220.425,76	Rp.170.573.969,28	Rp.582.794.395

Komponen sistem terdiri dari perangkat *WIM* yang diletakkan di ruas jalan serta biaya penyimpanan pada *cloud storage* dan pemerosesan data hingga data siap pakai dan ditampilkan di web dan aplikasi. Sedangkan biaya pekerja meliputi biaya pemasangan instalasi *WIM* dan *Monitoring*. Untuk sistem sendiri biaya tersebut digunakan sebagai pembiayaan awal dan berjangka 5 tahun setelah pemasangan dan akan ada tambahan biaya pemeliharaan setelah berusia 5 tahun. Sedangkan biaya pekerja juga digunakan untuk biaya pelatihan dan pendampingan pengoprasian sistem *WIM* selama 1 tahun sebelum seluruh pengoperasian dilepaskan sepenuhnya kepada pihak pengguna kebijakan ataupun operator jalan[4].

4.4.2 Efisiensi Waktu *WIM* dibandingkan Jembatan Timbang Konvensional

Dengan Sistem *WIM* yang memungkinkan penimbangan kendaraan secara berjalan serta pengiraman dan pemerosesan data yang cepat kurang lebih ± 16 detik [4] tidak menimbulkan antrian dan memperlancar arus lalu lintas di kawasan jalan utama serta waktu tempuh kendaraan bisa lebih cepat. Jika menggunakan jembatan timbang konvensional dengan sistem *single channel* seperti pada umumnya membutuhkan waktu total 387 menit untuk 1000 kendaraan dengan potensi antrian sebesar 27% dan panjang antrian 95,04 meter[3]. Dengan pengurangan waktu tunggu dan antrian dapat mempercepat distribusi logistik nasional dan mengurangi kadar CO_2 di jalan. Terlebih ditengah kondisi pandemi seperti saat ini distribusi logistik Kesehatan perlu waktu yang cepat untuk sampai ke tempat-tempat pelayanan penanganan pandemi.

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan perencanaan sistem *Weigh In Motion* yang telah dilakukan proses pengambilan data kendaraan lebih efektif dan efisien dibandingkan proses menggunakan jembatan timbang konvensional

1. Sistem *Weigh In Motion* ini dapat diterapkan diseluruh ruas jalan nasional yang berpotensi mengalami kerusakan akibat banyaknya kendaraan yang lewat membawa muatan berlebih.

2. Sistem *WIM* dapat mempercepat perjalanan karena tidak harus berhenti dan mengantre untuk melakukan pemeriksaan kendaraan
3. Dengan sistem *WIM* ini diharapkan dapat menurunkan persentase pelanggaran di jalan akibat kelebihan muatan dan juga menghindari kerusakan serta kecelakaan pada ruas jalan
4. Sistem *WIM* dapat mengurangi interaksi atau kontak fisik secara langsung antara pengemudi dengan pihak operator jalan sehingga dapat menghindari potensi terpapar Virus Corona dan mencegah terjadinya praktek suap menyuap.
5. Dengan penyimpanan data yang terpadu dapat mempermudah pengarsipan data jalan yang aktual dan lengkap sehingga mempermudah operator jalan dan pengambil kebijakan untuk menentukan langkah strategis dalam penjaminan mutu kualitas jalan yang *sustainable*.
6. Dengan penerapan konsep *Weigh in motion (WIM)* mendukung *Sustainable Development Goals (SDGs)* melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi.

5.2 Saran

1. Diperlukan analisis lanjutan efektivitas *WIM* pada ruas jalan secara actual
2. Perlu perencanaan lebih lanjut mengenai penindakan langsung yang efektif sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelanggar dan juga tanpa mengganggu perjalanan pengendara itu sendiri.
3. Pembuatan *prototype WIM* untuk mendapatkan data primer

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aman Kishore, Rod Klashinsky. *Prevention Of Highway Infrastructure Damage Through Commercial Vehicle Weight Enforcement Annual Indian Roads Congress (Irc) Session Calcutta*, India November 4 – 7, 2000
- [2] Idris, M., Amelia, S., dan Cahyadi, U, Karakteristik Beban Kendaraan Pada Ruas Jalan Nasional Pantura Jawa dan Kalimantan Sumatera, 2009
- [3] Muhammad Arsyad Sulistiono, Nicolas Ananto S.W., Bambang Riyanto, Kami Hari Basuki. ANALISIS ANTRIAN ANGKUTAN BARANG PADA JEMBATAN TIMBANG DENGAN METODE SIMULASI MULTIPLE CHANNEL (STUDI KASUS PADA JEMBATAN TIMBANG SARANG) JURNAL KARYA TEKNIK SIPIL, Volume 3, Nomor 3, Halaman 617 – 629, 2014
- [4] Ravneet Bajwa, Erdem Coleri, Ram Rajagopal, Pra vin Varaiya, Christopher Flores. *Development of a Cost Effective Wireless Vibration Weigh-In-Motion System to Estimate Axle Weights of Trucks: Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering*. USA, 2017
- [5] Rita Martina, Sofyan M. Saleh, Muhammad Isya. *Kajian Beban Aktual Kendaraan Pada Konstruksi Jalan Menggunakan Weigh In Motion (WIM)*. The 18th FSTPT International Symposium, Unila, Bandar Lampung, August 28, 2015
- [6] Sederhananto, *Analisa Pengaruh Beban Berlebih Di Jalan Tol Jakarta-Cikampek*, Institut Teknologi Bandung, Bandung. 1995
- [7] Shaopu Yang, Shaohua Li & Yongjie Lu. *Investigation on dynamical interaction between a heavy vehicle and road pavement*, *Vehicle System Dynamics*, 48:8, 923-944, 2010
- [8] Sukirman, *Dasar-dasar Perencanaan Geometrik*, Nova, 1999
- [9] Undang-Undang No. 38 tahun 2004. *Tentang Jalan*

LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Detail *User Interface Output* WIM Berbasis Aplikasi

Lampiran 1.2 Detail User Interface Output WIM Berbasis Aplikasi

ABOUT US :
GAMAOU TEAM

**ARIEF ILHAM AKBAR
FERDIANSYA
FARIS AFIF SETYAWAN ARDYAS**

**D IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN
INFRASTRUKTUR SIPIL
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

Gamaou Team 2020

DAFTAR PROVINSI

Lampiran 1.3 Detail *User Interface Ouput WIM* Berbasis *WEB*

DATA UMUM	
Nomor Ruas	006.
Nama Ruas (SK)	Bts. Kota Banda Aceh-Aceh Barat Km 7 +100
Panjang SK (km)	24.52
Status	N
Fungsi	A
Kelas	0
Lintas	Jalan Lintas Barat Provinsi Aceh
Lebar rata - rata	6.15
LHR rata rata	2612
IRI rata - rata	5.03
ESA	5.01
SDI	0.00
VCR	8.16
Kondisi	BAIK
Pemeliharaan	Perawatan Rutin
Provinsi	ACEH
Satker	PJN ACEH BARAT

Lampiran 1. 4 Detail *User Interface Ouput WIM* Berbasis WEB

VIRTUAL WIM Remote Monitoring Website

Weight Violator
Gross Overweight

AB 64 MOU

[.....2.....3.....4.....5					
[.....13.0.....[4.1].....29 B.....[4.D]					
[.....17 1.....]					
[.....37 9.....]					
[.....50 9.....]					
Axle	1	2	3	4	5
Right	6200	8900	7800	9700	9700
Left	6100	9600	8800	8800	8800
Total	12300	18500	16600	18500	18500
		35100		37100	
Golongan	7c				

Lampiran 1.5 *Detail User Interface* Untuk Kendaraan Yang Terekam Oleh Sistem WIM

**LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA
NATIONAL PAPER COMPETITION
CIVILWEEK 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ferdiansya
NIM : 17/416001/SV/13739
Jabatan : Ketua Tim
2. Nama : Arief Ilham Akbar
NIM : 17/410615/SV/12542
Jabatan : Peserta 1
3. Nama : Faris Afif Setyawan Ardyas
NIM : 17/415324/SV/13189
Jabatan : Peserta 2

Judul Karya Tulis :

Implementasi Sistem *Weigh in Motion During New Normal* Sebagai Upaya Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Jalan Nasional Demi Tercapainya Infrastruktur Tangguh dan Berkelanjutan.

Menyatakan bahwa karya tersebut asli buatan sendiri, bukan jiplakan dan belum pernah menjuarai lomba sejenis sebelumnya.

Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh pihak panitia **LOMBA NATIONAL PAPER COMPETITION 2020**.

Yogyakarta, 20 Oktober 2020

Ketua Kelompok,

(Ferdiansya)

**"THROUGH LIMITATION,
BEYOND
IMAGINATION"**

UNS
SEBELAS MARET
UNIVERSITY

